

Bakhtiari, Sh., [Ghodrati Vayghan, M.](#) (2019). Deciphering the concept of ignorance in the Quran by the method of Charmaz's Grounded theory. The first international conference on religion, spirituality and quality of life. Mashhad.

Deciphering the concept of ignorance in the Quran by the method of Charmaz's Grounded theory

Shahla Bakhtiari

Manizhe Ghodrati Vayghan

(Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran.)

Abstract

The word ignorance has been used in 17 surahs and 24 times in nominal and verbal derivatives in holy Quran. It can be realized from the preliminary studies that human societies are not immune from ignorance and any society in which a form of ignorance is observed, it's considered an ignorant society, regardless of time and place. This study intends to identify the concept of the word "Ignorance" and the reasons for its use in the Quran through frequent lookup in verses using "Charmaz Gounded Theory". In this method by using related data groups, concepts and various levels of analysis and also from interaction between researchers with their data and their questions about the data, a grounded theory is produced that reflects the process of data collecting and shaping. In this method, discovering a reality is not expected but at last a version of reality is obtained which is an approach to a systematic review of data with the goal of producing hypotheses. In order to achieve this goal, surahs and verses containing the word "ignorance" and its derivatives were identified and coded. Then through focus on coded verses and frequent survey of the word "ignorance" in containing verses, the basic concepts extracted and categorized. It seems that the applied discourse of the word "ignorance" in Quran is an educational discourse that intends to promote and improve the culture of society in which in two individual and social aspects, ignorant manner and insight attribute are mentioned and focused then non ignorant attribute in these two fields are highlighted and emphasized.

Keywords: Quran, practical ignorance, belief ignorance, grounded theory, Charmaz

بازیابی مفهوم جهل در قرآن به روش نظریه مبنایی چارمز

شهلا بختیاری

منیژه قدرتی وایقان

(Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran.)

چکیده

واژه جهل ۲۴ بار در ۱۷ سوره قرآن کریم به صورت مشتقات اسمی و فعلی به کار رفته است. از بررسی‌های اولیه می‌توان دریافت جوامع بشری از ابتلا به جهل مصون نیستند و هر جامعه‌ای که در آن شکلی از جهل مشاهده شود صرف نظر از زمان و مکان، جامعه جاهلی محسوب می‌شود. نوشتار پیشرو بر آن است تا با مراجعه به متن آیات و به " روش نظریه مبنایی چارمز" به شناسایی مفهوم واژه و دلیل کاربرد آن در قرآن بپردازد. در این روش از دسته‌های مرتبط داده‌ها، مفاهیم و سطوح مختلف تجزیه و تحلیل گونه‌ای نظریه مبنایی تولید می‌شود. تعامل پژوهشگر با این داده‌ها و سوالهای وی درباره آنها، بازتابنده فرایند گردآوری اطلاعات و شکل دهی به آنهاست. در این روش کشف یک واقعیت مورد انتظار نیست بلکه در انتها نسخه‌ای از واقعیت به دست می‌آید که رهیافتی برای بررسی نظام‌مند داده‌ها با هدف تولید فرضیه است. برای رسیدن به این هدف در ابتدا سؤرها ناظر بر واژه جهل و مشتقات آن شناسایی و آیات حامل آن کدگذاری و مفاهیم اولیه استخراج و مقوله‌بندی شد تا در مرحله فراوانی سنجی مشخص شود کدامیک از مقوله‌های بدست آمده کاربرد بیشتری در بیان رفتار جاهلانه دارد. به نظر می‌رسد گفتمان کاربردی قرآن در ارتباط با واژه جهل گفتمان تربیتی به روش ادبی است که سعی در ارتقاء فرهنگ جامعه دارد و در دو جنبه فردی و اجتماعی با برشمردن و تمرکز بر خصوصیات بینشی و روشی جاهلانه، خصوصیات غیرجاهلی در دو حوزه یاد شده برجسته و تاکید می‌شود.

واژگان کلیدی: قرآن، جهل عملی، جهل اعتقادی، نظریه مبنایی، چارمز